

**O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA AVTONOMIYANING HUQUQIY ASOSLARI VA
ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI****Xasanov Murod Kamalovich**

Qo‘qon universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezisda O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida avtonomiya tushunchasi, uning huquqiy asoslari va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Akademik, moliyaviy va tashkiliy avtonomiyaning huquqiy jihatlar mavjud normativ-huquqiy hujjatlar asosida yoritiladi. Shuningdek, xorijiy tajriba bilan taqqoslab, mamlakat oliy ta‘lim muassasalarida avtonomiya prinsiplarini amaliyotga joriy etishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi. Tezisdan universitetlar faoliyatini mustaqillik asosida tashkil etish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: avtonomiya, oliy ta‘lim, huquqiy asoslar, akademik mustaqillik, boshqaruv, universitet, ta‘lim islohoti.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tizimining tubdan isloh qilinishi, jamiyat va bozor talablariga mos kadrlar tayyorlash, ilmiy salohiyatni oshirish va xalqaro ta‘lim maydoniga integratsiyalashuv bugungi davrning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan, oliy ta‘lim muassasalarining avtonomiyasini huquqiy jihatdan mustahkamlash, ularni mustaqil faoliyat yurituvchi, mas‘ul va natijador subyekt sifatida shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Avtonomiya tushunchasi oliy ta‘lim tizimida keng ko‘lamli, ya‘ni akademik, moliyaviy, institutsional va tashkiliy jihatlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur tezisdan ushbu jarayonning huquqiy asoslari, mavjud yutuq va muammolar, shuningdek, istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari tahlil etiladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019-yildan boshlab kuchga kirgan “Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”, Prezident farmon va qarorlari oliy ta‘lim tizimida avtonomiya prinsiplarini bosqichma-bosqich joriy etishga asos yaratdi. Jumladan, oliy ta‘lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini erkin amalga oshirishga, o‘quv dasturlarini mustaqil ishlab chiqishga, xorijiy ta‘lim tashkilotlari bilan bevosita hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga imkon beruvchi normalar qonunchilikda mustahkamlanmoqda.

Akademik avtonomiya doirasida oliy ta‘lim muassasalariga o‘quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqish, kredit-modul tizimiga o‘tish, o‘qitish metodikasi va shakllarini tanlash huquqlari berilmoqda. Bu o‘zgarishlar o‘z navbatida, oliy ta‘lim muassasasining o‘ziga xosligini, ixtisoslashuvini ta‘minlash, ta‘lim sifati ustuvorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ammo ushbu mustaqillik hali to‘liq darajada amaliyotda ishlamayotganligi, ko‘plab universitetlar hali ham markazlashtirilgan tizimga tayanib kelayotganligi kuzatiladi.

Moliyaviy avtonomiya masalasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu borada bir qator ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Jumladan, ba‘zi universitetlarga davlat byudjetidan tashqari mablag‘lar jalb qilish, xo‘jalik yurituvchi subyekt sifatida faoliyat yuritish huquqlari berilgan. Xususan, 2021-yilda “Samarqand davlat universiteti”, “Toshkent davlat yuridik universiteti” va boshqa bir nechta

OTMlarga moliyaviy avtonomiya tajriba tariqasida joriy etilgan. Ular mustaqil ravishda budjetni shakllantirish, grantlar jalb qilish, xorijiy hamkorlik asosida qo‘shma dasturlarni moliyalashtirish kabi vakolatlarga ega bo‘ldilar. Biroq hali ham bu avtonomiya to‘liq emas, ya‘ni davlat tomonidan tasdiqlanadigan byudjet chegaralari, maoshlar, xarajatlar bo‘yicha ayrim cheklovlar mavjudligi moliyaviy mustaqillikning to‘liq amalga oshishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Huquqiy asoslarning shakllanishida O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy-texnik faoliyat to‘g‘risida”gi qonuni, shuningdek “Oliy ta‘lim tizimini raqobatbardosh kadrlar tayyorlash orqali isloh qilish konsepsiyasi (2021–2030 yillar)” muhim rol o‘ynaydi. Bu hujjatlarda oliy ta‘lim muassasalarining tashkiliy-avtonom faoliyati, ya‘ni rahbarlarni saylash, ichki tuzilmani belgilash, strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish, tashqi baholash tizimini mustaqil tashkil qilish vakolatlari belgilangan. Shu bilan birga, ushbu masalalarning huquqiy mexanizmlari, masalan, OTM rektorlarining tanlov asosida tayinlanishi yoki hisobot berish tartiblari, hanuzgacha amaliyotga to‘liq joriy etilmagan.

Avtonomiyaning rivojlanishi xalqaro tajribada universitetlarning o‘zini o‘zi boshqarish, iqtisodiy mustaqillik, ilmiy-innovatsion faoliyatda erkinlik kabi tamoyillarga tayanadi. Yevropa oliy ta‘lim maydoni (EHEA) va Bologna jarayoni doirasidagi ko‘rsatkichlar asosida, universitetlar o‘zining rivojlanish strategiyasini ishlab chiqadi, o‘quv dasturlarini yangilaydi, xalqaro reytinglarga kirishga intiladi. O‘zbekistonda ham ushbu tamoyillarni joriy etish bo‘yicha harakatlar boshlangan bo‘lsa-da, normativ-huquqiy jihatdan ba‘zi bo‘shliqlar mavjud. Masalan, akademik erkinliklar cheklanishi, rektor va dekanlarning yuqoridan tayinlanishi, talabalar va o‘qituvchilarning boshqaruvda ishtiroki pastligi avtonomiya prinsiplarining to‘liq ishlashiga to‘sqinlik qilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida xalqaro oliy ta‘lim muassasalari va filiallarining faoliyati avtonomiya modeli sifatida namuna bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, “Westminster”, “Inha”, “Turin”, “MISIS” va boshqa xorijiy universitetlar filiallarining moliyaviy va akademik mustaqilligi yuqori. Bu esa mahalliy universitetlar uchun tajriba maktabi bo‘lishi mumkin. Lekin bu avtonomiya, asosan, xorijiy yurisdiksiyaga asoslanganligi sababli, O‘zbekiston qonunchiligi doirasida barqaror modelga aylanishi uchun maxsus qonuniy asoslar yaratilishi zarur.

Istiqbolda avtonomiyani chuqurlashtirish uchun birinchi navbatda Oliy ta‘lim muassasalari to‘g‘risida alohida Qonunni ishlab chiqish va qabul qilish lozim. Bu qonun universitetlar mustaqilligini, ularning moliyaviy, akademik, tashkiliy va boshqaruv bo‘yicha erkinligini aniq belgilashi zarur. Shu bilan birga, OTMlar o‘rtasidagi sog‘lom raqobatni ta‘minlash, ularning natijadorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish, grantlar ajratish tizimida shaffoflikni ta‘minlash, boshqaruv organlari (masalan, kuzatuv kengashlari, akademik kengashlar) faoliyatini kuchaytirish orqali amaldagi huquqiy asoslar mustahkamlanadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida avtonomiya g‘oyasi va tamoyillarining huquqiy asoslari bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Mavjud qonunlar, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari bu yo‘nalishda muhim huquqiy zamin yaratmoqda. Biroq, mazkur asoslarni mukammallashtirish, ularni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, amaliyotga to‘liq joriy etish hali dolzarb bo‘lib qolmoqda. Avtonomiya mustahkamlanmagan

taqdirda, universitetlar mustaqil rivojlana olmaydi, innovatsion va ilmiy yutuqlar ortmaydi, xalqaro maydonda raqobatbardosh bo‘lish imkoniyati cheklanadi. Shu bois, oliy ta’limdagi avtonomiya huquqiy jihatdan kafolatlangan bo‘lishi, amalda esa real mustaqillikka olib keladigan tizimga aylanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Estermann, T., Nokkala, T., & Steinel, M. (2011). *University Autonomy in Europe II: The Scorecard*. European University Association. *Higher Education Policy*, 24(4), 409–432. <https://doi.org/10.1057/hep.2011.21>
2. Berdikulov, M. K. (2020). Legal foundations of higher education reforms in Uzbekistan. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(5), 4581–4590. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR201687>
3. Ismailov, I. (2022). Institutional autonomy of higher education institutions in Uzbekistan: current challenges and development prospects. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(2), 33–41. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XRBZC>
4. Tilavov, R. (2021). Transformation of the higher education system in Uzbekistan: trends and perspectives. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 21(12), 87–95. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i12.4879>